

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

¹Нажмудинова Мадина Халимовна, ²Ахунова Умида Ойбековна

¹Докторант НИПВ им. Кары Ниязи

²Стажёр-исследователь НИПВ им. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510634>

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение семьи в развитии и воспитании ребенка. Показана значимость семейного воспитания в современном обществе. Рассмотрены функции и негативные факторы семейного воспитания.

Ключевые слова: воспитание, семья, ребенок, развитие, семейное воспитание, общество.

Abstract. The article discusses the role and importance of the family in the development and education of the child. The importance of family education in modern society. The functions and negative factors of family education.

Keywords: education, family, child development, family education, society.

Семья является главным фактором и условием развития ребенка, поскольку отсюда начинается жизнь каждого из нас. Рождаясь в определенной семье, каждый из нас именно в семье получает первые сведения об окружающем мире, учимся первым шагам, первым словам, первым «нельзя» и «можно». Уже только это формирует у нас первые наши положительные или отрицательные эмоции.

Семья - самый важный фактор, влияющий на эмоциональное становление ребенка. Проблема нарушения восприятия мира, а конкретнее эмоционально-волевой сферы, зависит от родителей, которые должны принимать и понимать потребности ребенка в переживании эмоций. Сегодня очень многие родители интересуются прежде всего не своими детьми, а больше собой - учеба, карьера, мода, увлечения и т.д. Ребенок копирует поведение своих мам и пап, учится у них. И если родители не занимаются ребенком, относятся попустительски, например, не общаясь с ребенком, не читая книг ему, а вместо этого включают телевизор, нанимают няnek и т.п., то и ребенок растет «запущенным», где основное влияние могут оказать очень негативные факторы, которые скажутся на его нравственном воспитании, да и вообще, на всей дальнейшей судьбе как личности. В нашем современном мире очень много «гаджетов». Дети проводят огромное количество времени у компьютеризированной техники. Но существует две стороны. С положительной стороны они черпают полезную информацию, расширяют свой кругозор. А с отрицательной - отсутствие общения с родителями и сверстниками в реальной жизни. Мы часто заняты своими делами, строим карьеру. А ведь могли бы уделять время своему ребёнку. Многие родители довольны, когда их чадо сидит за компьютером и не задаёт лишних вопросов. Это огромная ошибка! Именно в этих вопросах и заключается познание окружающего мира, а кто, как ни мы, объясним им понятным языком. А какие игры сегодня наиболее популярны? Стратегии, стрелялки. Агрессия переходит из виртуального мира в реальную жизнь. Дети становятся эмоционально неустойчивыми.

Именно по этой причине, в последние годы социально-эмоциональное обучение

(SEL) становится все более важной частью образовательного процесса. В нашей стране также придается большое значение развитию социально-эмоциональных навыков у школьников. В частности, в 2022 году представительством ЮНИСЕФ в Узбекистане было проведено комплексное исследование "Психическое здоровье и психосоциальное благополучие подростков в школе". Результаты исследования помогают выявить проблемы и определить направления для дальнейшего развития программ по улучшению социально-эмоционального климата в школах и поддержки психического здоровья учащихся. Для достижения поставленной цели была принята Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19 июня 2023 года № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения». Этот сложный и многогранный процесс будет способствовать формированию у населения необходимых навыков для успешной социализации, достижения благополучия и внесения вклада в развитие общества.

Помимо вышеуказанного, Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21 июня 2024 года № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» утверждает о поэтапном внедрении с 2025-2026 учебного года в общих средних образовательных учреждениях в порядке опытного эксперимента всемирно признанных методик социально-эмоционального воспитания (Social and Emotional Learning – SEL).

Ребёнок, изначально, словно чистый лист, на котором со временем появляются отпечатки семейного поведения и окружающей среды. Даже на просьбу поделиться игрушкой или конфеткой можно разглядеть начальные навыки воспитания. Многие думают, что в возрасте двух-трёх лет дети ещё маленькие, ничего не понимают, однако они очень хорошо разбираются в реакциях взрослых. С детства малыши замечают, что, когда они плачут, родители пытаются их всячески успокоить. Рассмотрим пример похода по магазинам. Если мы отказываемся купить игрушку по какой-либо причине, тут же идёт ответная реакция от малыша – плач. В этот момент ребёнок понимает, его сейчас начнут успокаивать, возможно, он настоит на своём. Как же поступить в такой момент? Родители должны иметь свою твёрдую позицию. Ведь именно с таких мелочей и начинается воспитание.

К большому сожалению, в общество проникли социальные пороки: алкоголь, сигареты, наркотики. Дети не изолированы от этих проблем. Печально, когда ребёнок видит в семье курящую маму, пьющего отца. Светлые идеалы родителей разрушаются в сознании малыша. Ребёнку дают неправильную установку морально-нравственных норм.

Еще одной причиной, конечно же, связанной с семейным воспитанием, является проблема общения со сверстниками. Из-за неправильных «наставлений» родителей, ребенок может так и остаться «в стороне» от других детей, что вызовет в нем печаль, отчужденность, нелюбовь к миру, и все это может перейти в неограниченную агрессию или наоборот в угнетенное, плаксивое состояние. Надо отметить, что нерешенные проблемы в детстве, на начальных стадиях, будут отражаться в других сложных периодах взросления ребенка, подростковом возрасте, например. Здесь более явно будут выражены агрессии, страх, тревоги.

Семейное воспитание – это сложная вещь, но если двигаться в нужном направлении, то всё получится. Ребёнок как зёрнышко, посаженное в землю. Если за ним следить и ухаживать, то вырастает отличный колосок. Многое, конечно, зависит от родителей, но и от окружающей среды.

На сегодняшний день, родители должны обладать важнейшей способностью к рефлексии на индивидуальные и возрастные особенности ребенка, готовностью к сознательному поиску наиболее эффективного стиля воспитания своих детей, особенно в таких меняющихся условиях.

Прежде всего родители – это пример для подражания и несмотря на заботы, необходимо найти время для общения и игр с детьми, они не должны никогда не отмахиваться от трудностей, а помогать найти выход и поддерживать детей.

Рассмотрим, о нормах и запретах поведения в семье, которые помогают ребенку расти в спокойной и доброй атмосфере.

Во-первых, малыш должен видеть и чувствовать любовь и уважение родителей не только к себе, но и друг к другу. Если мама и папа ругаются между собой, ребенок ощущает это. Он плохо кушает, плохо спит, следовательно, это плохо отражается на его психоэмоциональном состоянии.

Во-вторых, в присутствии ребенка не должно возникать конфликтов и противоречий. Это касается воспитания, обсуждения проблем и людей. Например, папа сделал замечание ребенку или наказал его, а мама с этим не согласна. После обсуждения проблемы мы делаем вывод кто был прав, таким образом, мы лишаем малыша возможности видеть наши противоречия, и он не сделает вывод, что мама хорошая, а папа плохой (или наоборот), воспринимает родителей равноправными и единомышленными в своих поступках и решениях.

Что касается людей, то их нельзя обсуждать при ребенке. Если для взрослого высказать свое мнение о человеке естественно, то для ребенка это проблема. Он может просто сказать - нравится ему человек или нет на уровне ощущений и поведения конкретной личности по отношению к малышу, но малыш не может судить объективно, поэтому чужую точку зрения (мамы или папы) принимает за аксиому и у маленького человечка появляется предвзятое мнение.

Ни в коем случае нельзя обсуждать при ученике его учителя, воспитателя, даже если, по мнению родителей, он не прав! Авторитет учителя должен быть непререкаемый. Это поможет ребенку в учебе и в восприятии правил, которые внушает учитель. Если авторитет учителя упал, ничего хорошего не будет. Ребенок перестанет воспринимать все, что он говорит, считая это не верным.

Нельзя нецензурно выражаться в присутствии детей и обзывать на них. Ненормативная лексика вообще должна исключаться из дома, где есть дети. Что же касается обзывания, то на неустойчивую детскую психику они действуют ужасно – вызывают комплексы и неуверенность в себе, занижают самооценку ребенка.

За правду не ругают. Мы стараемся объяснить детям, что в проступке лучше признаться самому и сразу, чем скрывать и замечать следы, ведь рано или поздно правда откроется и тогда придется отвечать в двойне.

У детей должны быть свои обязанности. Глупо требовать от ребенка выполнения взрослой работы, приучать к помощи по дому необходимо.

В семье должны быть традиции. Это может быть все, что угодно: наряжать вместе елку, накрывать праздничный стол, придумывать смешные и трогательные подарки друг для друга, играть в настольные игры, собирать конструктор, а летом ездить на природу. Семейные традиции очень сплачивают и помогают детишкам полноценно и разносторонне развиваться.

На самом деле правил очень много, самое главное не забывать о том, что дети – это личности, со своими характерами, взглядами и понятиями. Нельзя ставить их в жесткие рамки правил и требований, нужно найти подход и общий язык с малышами, важно не подавлять их, а помогать развиваться!

От того, в какой семье мы росли, зависит все наше дальнейшее будущее, потому что это накладывает определенный отпечаток на всю нашу жизнь. Уже давно известно психологам, что пережитые в раннем детстве стрессы, а они в основном происходят в семье, влияют на развитие человека, на его отношение к миру, взаимоотношения с людьми, ну и самое главное, что в большинстве случаев мы строим свою уже семью наподобие той, которая была в детстве.

Воспитание – это огромная отдача как физических, так и духовных сил со стороны родителей и окружающих их людей. Семья является важнейшим фактором развития и воспитания ребенка. Это самая первая воспитательная среда, которую встречает на своем пути при рождении человек. От условий и обстоятельств семьи, какая она, зависит будущее ребенка, а в дальнейшем и судьба человека. Очень важно осознавать необходимость и важность семьи как главного фактора в развитии и воспитании ребенка.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-232 «Об образовании Национального института педагогики воспитания имени Кары-Ниязи» от 21 июня 2024 года // Янги Узбекистон. – Ташкент, 2024. – 24 июня. – С. 1-2.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-196 «О мерах по дальнейшему развитию службы охраны психического здоровья населения» от 19 июня 2023 года // Газета.уз. – Ташкент, 2023. – 20 июня. – С. 1-2.
3. Бойко И.Н. 2015. Устное народное творчество как средство формирования развития речи у детей старшего дошкольного возраста. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. Том 4, № 1, 2015: 5-11.
4. Маленкова Л.И. 2004. Теория и методика воспитания. Учебник. М.: Педагогическое общество России. 480 с.